

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 94(477.75)+069

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «35-Я БЕРЕГОВАЯ БАТАРЕЯ» КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ АКТУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В РФ

SEVASTOPOL MUSEUM COMPLEX "35TH COASTAL BATTERY" AS A COMPONENT OF THE CURRENT PROGRAM OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH IN THE RUSSIAN FEDERATION

Володин В.И.
Volodin V.I.

*Музейный комплекс «35-я береговая батарея», г. Севастополь
Museum complex "35th Coastal Battery", Sevastopol*

Аннотация. В статье изучена история создания и практика военно-патриотической работы Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Описаны различные практики и мероприятия, внедренные как в сотрудничестве с федеральными властями, командованием Вооруженных Сил России, так и с региональной властью, музеями Севастополя, общественностью. Сделан вывод, что необходимо дальнейшее укрепление взаимодействия с органами образования и руководством Вооруженных Сил в деле патриотического воспитания молодежи, в том числе на базе МИМК «35-я береговая батарея».

Ключевые слова. 35-я береговая батарея, Великая Отечественная война, патриотическое воспитание молодежи.

Abstract. The article examines the history of the creation and practice of military-patriotic work of the Museum Historical and Memorial Complex «35th Coastal Battery». Various practices and events implemented in cooperation with the federal authorities, the command of the Armed Forces of Russia, as well as with the regional authorities, museums of Sevastopol, and the public are described. It is concluded that it is necessary to further strengthen cooperation with educational authorities and the leadership of the Armed Forces in the matter of patriotic education of youth, including on the basis of the Museum Historical and Memorial Complex «35th Coastal Battery».

Key words. 35th Coastal Battery, Great Patriotic War, patriotic education of youth.

Практически любые актуальные вопросы геополитики, гуманитарной сферы, аналитики настоящего и будущего – так или иначе, определяются состоянием общества, человеческим фактором.

С учетом объявленного Президентом России 2025 года годом защитника Отечества и празднования памятной даты – 80-летия Победы в ВОВ, мое сообщение имеет цель поделиться и рассказать об одном из аспектов работы в особенно актуальной сегодня сфере – военно-патриотического воспитания молодежи Российской Федерации на примерах работы севастопольского военно-исторического музея героическим защитникам Севастополя в 1941–1942 гг. «35-я береговая батарея».

Немного истории. Сегодня эта сфера особой государственной заботы закреплена законодательно не только в Конституции, но и в изданных за последние годы Законах, Постановлениях, Распоряжениях. Например, Федеральный Закон от 30.12.2020 года №ФЗ-489 «О молодежной политике в РФ» [1], Федеральный Закон от 31.07.2020 года №ФЗ-304 «Об образовании в РФ» [2] по вопросам воспитания обучающихся, Федеральный проект «Патриотическое воспитание» в рамках нацпроекта «Образование» [3] и в других.

Но тогда, в 2005 году, после озвучивания Алексеем Михайловичем Чалым (в то время генеральным директором АО «Таврида-Электрик»), идеи создания на месте бывшей 35-й батареи Музея, как мемориала памяти защитникам города в героической и трагической обороне Севастополя 1941–1942 гг., возникли недопонимание и даже противодействие со стороны власти Украины. Ответ на вопрос «почему?» прост. Эта идея, возникшая в Севасто-

поле «снизу», никак не вписывалась в формируемую новую идеологию Украины, в которой тогдашним президентом Ющенко на государственном уровне объявлялись уже другие ценности и другие герои для «незалежной». Книги об истории Украины пестрели другими «героями» и настаивали на другой трактовке исторических событий ВОВ.

Тогда поддержали и помогли отстоять создание комплекса севастопольские депутаты городского Совета Решением от 26 апреля 2006 года. Однако никакие средства бюджета уже не могли быть предусмотрены и выделены на эти цели.

В этих условиях А.М. Чалым было предложено инициировать создание общественной, некоммерческой организации – «Учреждение объединения граждан 35-я береговая батарея» (УОГ 35-я бб) и Благотворительного фонда «35-я береговая батарея» при участии АО «Таврида-Электрик», чтобы привлекая внебюджетные, народные средства выполнить задачу – создать в Севастополе музейный мемориальный комплекс без бюджетного финансирования, в те годы полностью зависившего от государства Украина.

В мае 2012 года торжественной церемонией завершилось поэтапное возведение музейного комплекса в составе подземной экспозиции и частичной реставрации помещений бывшей 35-й бб, создания Пантеона памяти, Некрополя для захоронения найденных останков (около 700), Часовни во имя св. Архистратига Михаила, обустройством вдоль обрывов гранитных парапетов (протяженностью около 250 метров) с установкой на них чугунных плит с наименованием всех соединений, кораблей, частей береговой обороны, судов обеспечения Черноморского флота и частей Приморской армии. Был обустроен «окопный парк» с элементами обороны, КДП с приспособлением под учебный класс, оборудованы смотровые площадки, зоны отдыха, выстроено административное здание и другие объекты (общая сумма затрат – почти 480 млн. руб. в ценах 2006–2008 гг). Сегодня музейный комплекс – негосударственное, некоммерческое учреждение, принадлежит общественной организации и по-прежнему финансируется через Благотворительный Фонд, созданный «АО Таврида-Электрик» и на пожертвования граждан и организаций.

«Мы историю не продаем, мы ее рассказываем...» – эта формула А.М. Чалого работает и сегодня. Музей для всех – исключительно бесплатный и принял уже почти 1.5 млн. посетителей, включая высшее руководство страны, многих иностранных гостей и сотен делегаций отовсюду.

Все музейные объекты экспозиции способствовали решению основной задачи – добиться эмоционального восприятия посетителями героической летописи Отечественной войны через портреты и судьбы наших защитников здесь, на 35-й батарее, на территории последнего рубежа в июле 1942 года, в беспрецедентной обороне Севастополя.

Задача – побудить севастопольцев, россиян, молодежь задуматься и вспомнить историю нашего общего Отечества, которую на Украине перестали рассказывать в школьных учебниках и молодежи в ВУЗах.

По особенному цели и задачи музейного комплекса стали решаться после воссоединения Крыма и Севастополя в результате «Русской Весны» 2014 года. На волне необычайно сильной патриотической реакции на эти события во всех регионах России Алексей Михайлович Чалый 13 августа 2014 года лично вручал Президенту здесь, в Крыму, предложения: *... «о запуске Президентской программы военно-патриотического воспитания молодежи... которая должна охватывать лучших представителей молодежи из различных регионов России..., в которой Севастополь, как место, откуда берут корни наша письменность и религия, вкупе с последующими поворотными событиями национального масштаба (Крымская война, исход белой армии, Великая Отечественная война, события этого года), является идеальной площадкой для этой цели... и при хорошей организации эта программа сможет стать кузницей патриотов среди тех, кто завтра определит будущее страны...»*. Резолюция В.В.Путина: *«В.В. Володину, А.Р. Белоусову – рассмотреть и поддержать» 13.08.2014 г.*

Уже в октябре 2014 года у Качи – поселка авиаторов в Севастополе, разворачивается палаточный городок «Таврида», в котором молодежь практически со всех регионов России прибывая в Севастополь, начал знакомиться и изучать историю этой легендарной земли. Почти тысяча творческих ребят в течение 10 дней посещала музейный комплекс «35-я батарея». В дальнейшем, молодежный форум-фестиваль «Таврида» стал круглогодичным, ежегодным и переместился севернее, в район г. Судака. К сожалению, его главной темой сегодня уже стали Арт-проекты.

С 2015 года в музее разворачивается ежегодная просветительская программа «Внуки Героев» с одно и двухлетним курсом из 12 тем для учащихся школ и колледжей Севастополя (до десяти классов из 10 СОШ, с 1 октября по 30 апреля), которая затем была удостоена Всероссийской Премии им. Александра Невского.

Вот один из отзывов, прошедших обучение:

*Спасибо нашей школе Батарейной
 Что перестала быть война ничейной,
 Что стала близкой болью нашей
 И в этом труд, работа, жизнь,
 Заслуга ваша.
 Родной нам стала наша батарея!
 Спасибо вам за все!
 И... Честь имеем!*

Команда «Бастيون» билингвальной гимназии №2

Во многом нам помогли книги 6-ти томного издания по курсу «Севастополеведение», созданного при поддержке А.М. Чалого в начале двухтысячных для факультативного изучения истории города и флота во всех школах города. Авторы – нынешний сенатор от Севастополя Е.Б. Алтабаева (она же одна из участников создания музея) и кандидат исторических наук В.В. Коваленко, капитан 1 ранга в отставке.

При непосредственном участии Президента достаточно быстро с 2014 года в России начали реализовываться федеральные, республиканские и региональные программы военно-патриотического воспитания молодежи. Выделены бюджетные средства для их поддержки, а позже и президентские гранты.

Координацию многих из таких программ сегодня осуществляют Минпросвещения, Минкультуры, Минобрнауки, «Федеральное агентство по делам молодежи» (Росмолодежь РФ). Последними в 2017 году создано государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» – «Роспатриотцентр».

Следует отметить важную роль Общероссийского Народного фронта РФ и его программу «Молодежка ОНФ», в которую вовлечены более 400 тысяч волонтеров (Ассоциация волонтерских центров «Мы вместе») по всей России. В том числе и в Севастополе.

Музейный комплекс 35-я береговая батарея, тесно сотрудничая с Народным фронтом РФ, в 2022 году стал лауреатом Премии его волонтерского проекта «Вместе с Путиным».

Особо хотелось бы отметить роль кадетских классов и училищ, созданных в нашем городе. И первое из них – «Севастопольское президентское кадетское училище-филиал Нахимовского ВМУ» (г. Санкт-Петербург) начало работать уже с 1 сентября 2014 года при личном участии тогдашнего Министра обороны РФ С.К. Шойгу. За ним последовало создание профильных кадетских классов в СОШ города и нового кадетского училища Следственного комитета России.

Закономерно, что все они, в той или иной степени, стали непосредственными участниками программы «Внуки Героев» в нашем музейном комплексе. Почти каждый кадетский музей или комната Славы получают от нас музейные экспонаты, документы, методическую поддержку. В том числе и сельские школы.

Музей стал победителем в номинации «Общественное признание – победитель народного голосования» во Всероссийском конкурсе на лучший региональный военно-исторический музей, и это признание привлекло к нам дополнительный интерес и желание сотрудничать от многих небольших народных и ведомственных музеев в Севастополе, в Крыму и за пределами.

Главная площадь музейного комплекса 35-й бб уже более 10 лет стала местом торжественных церемоний приема Военных присяг молодыми черноморцами (после проведения обязательных экскурсий с рассказом о легендарном Севастополе и о событиях в этом героическом месте в 1942 году). За эти годы здесь приняли присягу Отечеству более 20 тысяч черноморцев, прибывших сюда и здесь узнавших одну из страничек из истории Города – Героя. Здесь производятся награждения, вручаются боевые знамена и гвардейские отличия.

Небольшая статистика по обучающейся у нас молодежи и черноморцам только за последние месяцы 2024 года:

2024 год	посетители - учащаяся молодежь	посетители - молодые военнослужащие	Учебные занятия «Внуки Героев» в Батарейной школе
декабрь	331 чел.	267 чел.	159 чел.
ноябрь	651	631	136
октябрь	975	727	172
Всего:	1957 чел.	1635 чел.	467 чел./посещений

Общероссийские и особенно региональные программы, связанные с военно-патриотическим воспитанием молодежи, стали остро востребованы и актуальны с началом СВО. Это же касается и стандартов государственной образовательной системы для молодежи.

жи. Без сомнения, в этой связи музейное сообщество также обязано оказать поддержку государству своими ресурсами и возможностями. Что мы и стараемся делать своим небольшим коллективом.

Главный военно-исторический «Музей Победы» в Москве, обладая самыми широкими возможностями, показывает пример региональным военно-историческим музеям в новациях и формах военно-патриотической работы. Два последних года мы вместе с «Музеем Победы» проводим в сентябре фестивали патриотического кино, обмениваясь документальными фильмами о героическом Севастополе для москвичей, а они нам передают фильмы-документы, интересные для нас.

Тесное содружество отличает и наши севастопольские музеи и учреждения культуры: Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя, Музей истории Черноморского флота, Музей севастопольского подполья, Музей – Диорама освобождения Севастополя в 1944 г., Музей-Панорама 1-й обороны в 1854-1855гг., Музеи Константиновская и Михайловская батарей, Музей холодной войны в Балаклаве, открывшаяся экспозиция в Музее 30-й береговой батареи, старейшая в стране Морская библиотека им. М.П. Лазарева, Драматический театр Черноморского флота им. Б.А. Лавренева и Академический русский драматический театр им. Луначарского (с двумя последними мы сотрудничаем при подборке для них исторических документов и редких фактов).

О важности сотрудничества. Вместе с телекомпанией «Независимое Телевидение Севастополя» (НТС) нам удалось создать всякого дополнительного финансирования 361 документальную серию-проект «Хроника обороны Севастополя 1941–1942 гг. День за днем» по 5–7 мин. каждая. Это дает возможность в любых образовательных учреждениях города, на кораблях и в частях флота, применительно к своим датам и событиям, показывать, что и как было в тот или иной день героической обороны, раскрывая судьбы людей на фоне тех трагических событий.

Нам хотелось бы, чтобы в городе нашлись финансовые средства для записи на магнитные жесткие диски (этого документального проекта. Чтобы затем бесплатно раздать их силами Департамента образования Севастополя во все учебные заведения, библиотеки, в воинские части Черноморского флота для ежедневного воспитания и образования

Сегодня идет война, а как это было тогда с такими же людьми, как и мы, с нашими тогда еще молодыми мамами и отцами...?

«Помнить, чтобы жить...» – так мы завершаем свои истории на 35-й батарее.

Предложения, замечания, выводы.

1. Как недостаток, отмечаем достаточно жесткую привязку педагогов к системе повышающих коэффициентов своей зарплаты, которая далеко не всегда учитывает разумную инициативу и усилия педагогов.

Например, длительное время все проводимые у нас просветительские программы, курсы, соревнования – «квесты», просветительские программы «Внуки Героев» никак не засчитывались педагогам Департаментом образования в качестве повышающих коэффициентов. Энтузиазм у педагогов и детей был большой и многолетний, а стимулирования и отдачи от руководства – нет. Некий утвержденный Перечень не может исправить недоразумение и обиды.

Только сравнительно недавно удалось вместе это поправить. Но это получилось сделать благодаря нашему проекту «Внуки Героев», начало которому – 2015 год.

2. «Семейный альбом», эта особая тема: «провал исторической памяти» у многих нынешних родителей (проживших 90-е годы с задачей – выжить), а следовательно, незнание у следующего поколения. «С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре...» – эти слова необычайно актуальны сегодня для восприятия понятий «мое Отечество», истории моего города, моей республики, моей страны через историю своей семьи.

Возвратить память – одна из семейных задач воспитания!

3. По военнослужащим. Черноморский флот, Севастополь... Исторически здесь служили и продолжали свой род моряки. Горожане связаны многими видимыми и невидимыми нитями с флотом. Помним, как все вместе отстаивали свое право на язык, культуру, историю города и флота в 90-е годы, а затем – в 2014-м. Офицеры и мичманы были в основном севастопольцами и крымчанами (примерно 70% офицеры и около 62% мичманы и прапорщики). Здесь жили их родители и деды, здесь они учились, здесь их примеру жизни следовали дети. Почти 25 лет с 1992 года и до 2015 года здесь была прервана нить поколений в переподчиненном Украине ЧВВМУ им. Нахимова, в расформированном СВВМИУ, в школах мичманов и прапорщиков флота... На российский Черноморский флот прибывали на службу из других регионов и ВМУ уже другие офицеры и мичманы, родившиеся далеко. Они были молоды, были грамотными в технике и вооружении, но... это уже были не севастопольцы и крымчане. Они и сегодня совершенно не знают истории места службы (в лучшем случае что-

то о своем соединении или корабле, где имеются комнаты боевой славы). И это в городе, где памятники и мемориалы практически на каждом шагу. Все наши музейные рассказы приходилось и еще сегодня приходится начинать для моряков «с нуля». От офицеров они почти ничего не узнают (мало севастопольцев)! Но большое обоюдное желание у всех имеется!

Централизованно изданные Программы военно-политической учебы ВС РФ практически не адаптированы к местам военной службы. Да и «учителя» уже совсем другие. Знать, на какой земле служишь и что здесь защищаешь немаловажно, независимо от региона. Подчеркиваю, это важно везде, где проходят службу молодые россияне, независимо от места своего рождения! Нужно системно учить офицеров, поправлять программы и методики по этому направлению.

Источники и литература (References)

1. Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «О молодежной политике в Российской Федерации» // URL: <https://baza.nra.ru/gd-rf-zakon-n489-fz-ot30122020-h5016869/>
2. Федеральный Закон от 31.07.2020 года №ФЗ-304 «Об образовании в РФ» // <https://baza.nra.ru/gd-rf-zakon-n304-fz-ot31072020-h4836755/>
3. Информация о федеральном проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» // URL: <https://www.cdt4.ru/assets/files/elektronnaya-biblioteka/dlya-pedagogov/2023/56171.PDF>